

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 1**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-1

TOSHKENT-2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'lib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'lib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Удуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иудашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)

Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)

Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhujja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)

Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)

Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)

Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)

Tukhtasinov Ithom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Xodjiyeva Hanifa,
magistrant,
Sharof Rashidov nomidagi SamDU,
Samarqand, O'zbekiston
hanifaxodjiyeva777@gmail.com

XALQ OG'ZAKI IJODIDA VARIANTLILIK VA VERSIYALILIK

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada xalq og'zaki ijodining asosiy xususiyatlari – an'anaviylik, og'zakilik, jamoaviylik, variantlilik, versiyalilik, masalalari ilmiy nazariy jihatdan tahlil etilgan. Maqolada “variant” va “versiya” tushunchalarining mohiyati, ularning o'zaro farqlari va xalq ijodi namunalaridagi ifodalanish shakllari misollar asosida yoritilgan. “Zumrad va Qimmat” ertagi, o'zbek xalq maqollari, shuningdek, “Alpomish” va “Manas” dostonlarining qiyosiy tahlili orqali xalq og'zaki ijodidagi badiiy tafakkur xilma-xilligi, milliy va umuminsoniy qadriyatlar birligi ochib berilgan. Maqola xalq og'zaki ijodining tirik jarayon sifatidagi tabiati va uning variantlar orqali yashab, avloddan-avlodga o'tib kelish qonuniyatlarini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: versiya, variant, ertak, maqol, doston, “Alpomish”, “Manas”, “Zumrad va Qimmat”, “Cindrella”, Umir baxshi Safarov, Fozil Yo'ldosh o'g'li, Sayaqboy Qaraliev.

Ходжиева Ханифа,
магистрант,
Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова,
Самарканд, Узбекистан
hanifaxodjiyeva777@gmail.com

ВАРИАНТНОСТЬ И ВЕРСИОННОСТЬ В НАРОДНОМ УСТНОМ ТВОРЧЕСТВЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье с научно-теоретической точки зрения проанализированы основные особенности устного народного творчества - традиционность, устность, коллективность, вариативность, версияльность. В статье на основе примеров освещается сущность понятий “вариант” и “версия” их различия и формы выражения в образцах народного творчества. Путем сравнительного анализа сказки “Зумрад и Киммат” узбекских народных пословиц, а также эпосов “Алпомыш” и “Манас” раскрывается многообразие художественного мышления в устном народном творчестве, единство национальных и общечеловеческих ценностей. Статья

демонстрирует природу устного народного творчества как живого процесса и закономерности его передачи из поколения в поколение через варианты.

Ключевые слова: версия, вариант, сказка, пословица, эпос, “Алпомыш” “Манас”, “Зумрад и Киммат”, “Золушка”, Умир бахши Сафаров, Фозил Юлдош оглы, Саякбой Каралаев.

Khodjiyeva Hanifa,
master's student,
Samarkand State University named after Sharof Rashidov,
Samarkand, Uzbekistan
hanifaxodjiyeva777@gmail.com

VARIABILITY AND VERSIONING IN FOLK ORAL LITERATURE

ANNOTATION

This article provides a scientific and theoretical analysis of the main features of oral folk art: traditionalism, orality, collectivity, variability, and versionality. The article elucidates the essence of the concepts “variant” and “version”, their mutual differences, and their forms of expression in folk art examples. Through a comparative analysis of the fairy tale “Zumrad and Qimmat”, Uzbek folk proverbs, as well as the epics “Alpomish” and “Manas” the diversity of artistic thinking and the unity of national and universal values in oral folk art are revealed. The article demonstrates the nature of oral folk art as a living process and its laws of transmission from generation to generation through variants.

Keywords: version, variant, fairy tale, proverb, epic, “Alpomish”, “Manas”, “Zumrad and Qimmat”, “Cinderella”, Umir bakhshi Safarov, Fozil Yuldosh o'g'li, Sayaqboy Qaraliev.

Muhokama va natijalar.

Xalq og'zaki ijodi barcha san'atlarning boshlanishi va asosidir. Keng ma'noda tushunilganda folklor barcha san'atlarning mushtarak asosi bo'lsa, boshqa ma'noda ularning hech biriga o'xshamagan, o'ziga xosligi bilan ajralib turuvchi alohida bir turi hisoblanadi. Umumiy ma'noda, bu soha o'z ichiga musiqa, raqs, hunarmandchilik, tasviriy san'at, badiiy ijod bilan bog'liq tasavvurlarni qamrab oladi. Folklor xalqning tarixi, buguni va kelajagini o'zida ifoda etuvchi, uning taqdiri bilan chambarchas bog'liq ijodiy jarayondir. Ajdodlarimiz tomonidan uning “el adabiyoti” deb atalishi ham bejiz emas. Biror xalqning qanday xalq ekanligini bilish uchun, avvalo, uning tarixiga, adabiyotiga, milliy an'analari va urf-odatlariga nazar solish kerak bo'ladi.

Shuni faxr bilan ayta olamizki, xalqimiz bisotida dunyo folklori namunalari bilan bemalol bellasha oladigan ertak, rivoyat, maqol, matal, afsona va dostonlarimiz bor. Yurtimizda bugungi kungacha yozib olingan dostonlarning soni 400 dan oshiqligi manbalarda qayd qilingan bir vaqtda, boshqa janr namunalari variantlari esa ko'plab jildlarni tashkil etadi. Bu haqiqiy xazinadir. Bunday bebaho meros hamma xalqqa ham nasib etavermaydi.

Xalq og'zaki ijodi haqida gap ketganda, dastavval, uning barcha janrlariga xos bo'lgan an'anaviylik, og'zakilik, jamoaviylik, versiyalilik, variantlilik, anonimlik kabi xususiyatlariga to'xtalib o'tishimiz lozim. Folklorshunos olim Omonilla Madayev an'anaviylikni folklorning asosiy va birinchi xususiyati, deb hisoblaydi [1. – B.13]. An'anaviylik folklorning deyarli barcha qatlamlarida namoyon bo'ladi, jumladan, qolip va sujetning qayta takrorlanishi, tipik obrazlar (afsonaviy bahodirlar, donishmandlar) ning mavjudligi, poetik tasvir vositalaridan foydalanishi, qadimiy urf-odatlar bilan uzviy bog'liqligi kabi. Folklorning yana bir asosiy xususiyati sifatida og'zakilikni olsak adashmaymiz, sababi asrlar oshib bizgacha yetib kelayotgan doston, ertak, qo'shiq, maqol va boshqalar og'zaki tarzda yaratilgan va

ajdodlardan-avlodlarga o'tib, xalq madaniyatining og'zaki merosiga aylangan. Shuningdek, folklor – jamoaviy ijod. O'zbek xalq og'zaki ijodi bir necha yuz yillar davomida yaratilib, og'izdan-og'izga, avloddan-avlodga, ustozdan shogirdga o'tib kelgan ijod mahsulidir. Chunki folklor asarlari bir kishi tomonidan emas, balki butun bir jamoaning tajribasi asosida vujudga keladi. Variantlilik – folklorshunoslikda bir asarning matn darajasidagi kichik farqlar bilan ijro etilishini bildirs, versiyaviylik sujet, mazmun va g'oya jihatidan sezilarli o'zgarishlarga uchragan holatda mavjud bo'ladi.

Variantlilik va versiyalilik haqida turli ilmiy manbalarda berilgan fikrlarning mazmun-mohiyati bir xil. Shu sababli, ularning barchasi uchun mushtarak asos sifatida quyidagi fikrlarni keltirish asosli deb o'yladik: “Xalq ijodiyoti namunalari jonli ijro jarayonidagina xilma-xil variantlarda yashaydi. Variantlilik folklorning yashash tarzi. Variantlilik folklor tabiati, uning yaratilishi va jonli og'zaki ijodda yashash qonuniyatlaridan kelib chiqqan xususiyat bo'lib, u folklor asarlarining syujeti, obrazlilik, poetikasi, janr xususiyatlarini to'la qamrab oladi. Binobarin, variant – ma'lum bir asarning jonli og'zaki epik an'ana zaminida vujudga kelgan, bir birini inkor etmasdan yonma-yon yashay oladigan va o'zaro farqlanuvchi turli-tuman nusxalaridir.

Variantlilikning muhim bir xususiyati versiya ichida mavjud bo'lishidir. Binobarin, versiya mohiyatan birmuncha keng hodisa bo'lib, u asarda olg'a surilgan konsepsiya, shuningdek, asarning kompozitsiyasi va badiiy tasvir vositalari jihatidan bir biridan keskin farq qiluvchi xalq og'zaki poetik ijodining bir sujet va bir janrdagi namunalaridan iborat[2. – B.11]”.

Yuqoridagi fikrlarga tayangan holatda, fikrimizni quyidagi jadval asosida yoritishga harakat qilamiz:

Variantlilik	Versiyalilik
<i>O'zlashtirish davomida ayrim so'zlar o'zgaradi</i>	<i>Asar boshqa mintaqqa yoki xalq ta'sirida qayta shakllanadi</i>
<i>Badiiy tasvir vositalari boyitiladi yoki soddalashtiriladi</i>	<i>Markaziy sujet chiziqlari o'zgaradi</i>
<i>Mahalliy dialektga moslashtiriladi</i>	<i>Yangi qahramonlar va motivlar qo'shiladi</i>
<i>Ijrochi o'z individual uslubiga ko'ra farqlar kiritadi</i>	<i>Asarning maqsad va g'oyasi yangilanadi</i>

Ertaklar.

Ertaklarda ham xalq og'zaki ijodining boshqa janrlariga xos bo'lgan an'anaviylik, og'zakilik, jamoaviylik, variantlilik, versiyalilik kabi xususiyatlar mavjud. Ertaklarda voqeabandlik, voqeani mukammal tarzda hikoya qilish xususiyatlari ham bor bo'lib, ular voqelikni xayoliy va hayotiy uydirmalar vositasida, kishilarda badiiy zavq uyg'otadigan shaklda aks ettirishi bilan xarakterlanadi.

O'zbek xalq og'zaki ijodida barchamizga tanish bo'lgan “Zumrad va Qimmat” ertagining turli variantlarini uchratishimiz mumkin. Ushbu ertak matni va matn asosida tayyorlangan multfilmlarni solishtirganimizda, ertak umumiy mazmuni, natijasi bir bo'lishiga qaramasdan, ularning sujet tizimida ma'lum o'zgarishlarni uchratamiz. Ertakdagi asosiy obrazlar tizimi bir xil, chol, kampir, Zumrad, Qimmat va sehrgar kampir. Ertakning bir variantida Zumradning o'rmonga olib borib tashlanish sahnasi kampirning qistovi bilan amalga oshirilgan bo'lsa, boshqasida chol Zumrad bilan birga uydan chiqib, uni o'rmonda yo'qotib qo'yadi. Variantlardagi yana bir farq shundaki, o'rmonda adashib qolishganidan so'ng Zumrad ham Qimmat ham yo'llarini yo'qotib sehrgar kampirning uyiga borib qolishgan bo'lsa, boshqasida ularni sehrgar kampirning o'zi olib ketadi. Uyini ko'rib qolib, uni sog'inish sahnasi ham turli manzillarda ro'y beradi: birida, osh qilish uchun o'tin olib tushish vaqtida, boshqasida shunchaki ertalab turib atrofni kuzatayotganda sodir bo'ladi. Shuningdek, sehrlil sandiqlar joylashgan o'rini(tom, yerto'la) va rangi(qizil va oq, oq va qora), ichida

yashiringan narsalarida(asl mollar, taqinchoqlar, ikki boshli ajdar, uzuk) ham turli o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin.

“Zumrad va Qimmat” ertagining jahon adabiyotidagi yana bir versiyasi sifatida “Cindrella” ertagini olsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Unda ham asosiy qahramon o'gay ona va opalari bilan yashaydi. Qiyoslanayotgan ertaklar sujet va kompozitsiyasidagi asosiy farq, folklorning xalq madaniyati, urf-odatlarini, tarixi bilan bog'liqligida. “Cindrella” ertagidan parchadan ayyonki, o'gay opa-singillarning xohish istaklari va hayotiy qadryatlari ma'lum bir foniy muhabbatga tayangan. O'gay opa-singillar uchun shaxzodaga yoqish dunyodagi sharaflilardan hisoblanadi. Shaxzodaning muhabbatini o'tkinchi zebu-ziynat va tashqi go'zallik bilan qozonish mumkin deb bilishadi. Bundan-da ayanchlirog'i ular o'zalari uchun hayrli deb bilgan bir sharaflil voqeani yoki mukofotni mehnatkash opalari bilan bo'lishishni istamaydilar. “Zumrad va Qimmat” ertagidagi Qimmat obrazi esa faqat dangasalikka asoslangan. “Zumrad aqilli, chiroyli va muloyim qiz ekan. Qimmat esa unga hech o'xshamas ekan. U tantiq, qo'pol va dangasa ekan. Kuni bo'yi ovqat yer, bo'lar-bo'lmasga urushar ekan”[3. – B.29-30] Ushbu ertakdan parchadan ma'lumki, salbiy qahramon sharq ertaklarida uzog'i bilan dangasalik va erkalik bilan kifoya qilinadi.

Maqollar.

Maqollar xalq donoligi natijasi bo'lib, chuqur ma'noli hayotiy tajribaga asoslangan hikmatli so'zdir. Unda keltirilayotgan fikr sodda va lo'nda holda ifodalanadi. Dunyo xalqlari maqollarida so'z tarkibi, obrazlar tizimi turli xil ifodalanishi mumkin, ammo mazmun-mohiyat mushtarakdir.

Xullas, maqol atamasi umumiy mazmun jihatdan “so'z” tushunchasi bilan bog'lanadi. Dunyodagi hamma xalqlar og'zaki ijodida maqollarchalik shaklan va mazmunan o'zaro yaqin janr deyarli yo'q. Masalan, ruscha “Шило в мешке не утаишь” (bigizni qopda yashirib bo'lmas) – o'zbekcha “Oyni etak bilan yopib bo'lmas”; inglizlarda “East and West, home is best” (Sharqmi, G'arbm, uying eng yaxshisi) - o'zbekcha “O'z uying, o'lan to'shaging”; Vyetnamda “Рисовал дракона, получил червяк” (Ajdar suratini ishlagandim, chuvalchang chiqdi) - o'zbekcha “Men dedim o'ttiz - Alloh dedi to'qqiz”, osetinlarda “Его и в сени не пускают, а он лезет в комнату” - o'zbekcha “O'ziga yeng bo'lmagan, o'zgaga en bo'lmas”; tatarlarda “Товуқ тухум қо'umasdan, egasi jo'ja sotmoqchi” - o'zbekcha “Jo'jani kuzda sana”; ruslarda “На чужой стране и весна не красна” (o'zga yurtda bahor go'zal emas) - o'zbekcha “O'zga yurtda shoh bo'lguncha, o'z yurtningda gado bo'l” ma'nolarini ifodalaydi[4. – B. 65].

Misol uchun, ingliz tilidagi “*When cat's away, the mice will play*” maqolini qiyosiy kognitiv tahlil qilsak “*cat*” va “*mice*” so'zlari orqali insonlarning majoziy obrazlari ifodalanadi va o'zbek tilidagi “*Sulaymon o'lib devlar qutildi*” maqoliga ekvivalent bo'la oladi. Yana bir misolda hayvon obrazlari orqali ingliz va o'zbek tillarida insonlar qiyofasi juda chiroyli va tushunarli ochib berilgan. “*Dog does not eat dog*” maqolida “dog” obrazi orqali inson termini izohlanadi, maqolni o'quvchi uning mazmunini juda oson va tez tushuna olishi uning kognitiv tuzilishi to'liq ochib berilganligidadir va bu maqolning o'zbekcha muqobil varianti “*Qarg'a qarg'aning ko'zini cho'qimas*” tarzda ifodalanadi. “Dog” va “qarg'a” so'zlari orqali bir kasb yoki mansabdagi insonlar obrazlari nazarda tutiladi[5. – B.1438-1444].

Dostonlar o'zbek xalqining boy madaniy o'tmishini avlodlardan-avlodlarga og'zaki shaklda yetkazib kelayotgan xalq og'zaki ijodining namunalaridan eng keng tarqalgani dostonlar hisoblanadi. Akademik To'ra Mirzayev o'zbek dostonlari haqida gapirar ekan, uni antik davr va o'rta asrlarning klassik epopeyalari – “Iliada” va “Odissey”, “Roland haqida qo'shiq” va “Nibelunglar haqida qo'shiq”, “Mahabxarata” va “Ramayana”, “Igor jangnomasi” va “Shohnoma”, “Manas” va “Jangar” kabi shoh asarlar bilan tenglasha oladigan va ular bilan teng turgan hayratomuz bir ijod namunasi ekanligini ta'kidlaydi. Bu ulkan ma'naviy va madaniy boylik – xalq ommasining keng qatlamlari orasida baxshilik san'ati an'anasining

davom etayotganligini va bu an'anani yanada boyitib va rivojlantirib kelayotgan yetakchi xalq baxshilarni ham, ular kuylab kelgan ming-ming satrlarni o'z ichiga olgan yuzlab dostonlar ham XX asrdan boshlab qog'ozga tushirila boshlandi va ularning hali fanga ma'lum bo'lmagan, sirli qirralari ochilmoqda[6. – B.81-86].

“Alpomish” dostonining kelib chiqishi haqida olimlarning turli fikrlari mavjud. Ba'zi olimlar dostonni XII-XIV asrlarda “qipchoq-turkiy” xalqlari orasida Dashti Qipchoqda paydo bo'lgan va tarqalgan, deb qarashsa, Jirmunskiy XVI asrda ko'chmanchi o'zbeklar Alpomish haqidagi rivoyatni Janubiy O'zbekistonga olib keladilar va u yerda – Boysun bekligida qadimiy bahodirlik qo'shig'i yoki ertagi asosida qahramonlik eposi “Alpomish” (qo'ng'iroq versiyasi) yaratilgan hamda bu yerdan o'zbek, qoraqalpoq va qozoqlar o'rtasida keng tarqalgan, degan g'oyani ilgari suradi. Hodi Zarif esa qator dalillar asosida “Alpomish” dostoni patriarxal-urug'chilik munosabatlari yemirila boshlagan bir vaqtda mo'g'ullar istilosidan avval Sirdaryo va Orolbo'yi atrofida yashagan chorvador qo'ng'iroq qabilasi ichida yaratilgan, degan fikrni keltiradi[7. – B. 6-14].

“Alpomish” dostonning dastlabki yozma namunalari qoraqalpoq va qozoqlarda XIX asr oxiri va XX asr boshlarida boshlangan bo'lsa, o'zbek variantlari XX asr boshlarida yozib olinib boshlandi. N.Shukurov, T.Mirzayev, X.Doniyorovlarning bu haqida e'lon qilgan maqolasida doston talqini haqidagi fikrlarini bayon etadi: “Bu doston badiiy-tasviriy vositalarining eng yaxshi namunalari, she'riy vaznimizning turli-tuman yengil va ravon formalariga, xalq yumori va aforizmlariga, maqol va iboralariga go'yo bir ensiklopediyadir”[8. – B.99] Haqiqatdan, har bir xalq dostonida o'sha millat taqdiri, o'tmishi, hayot tarzi, an'analari bevosita aks etadi. Shuningdek, ularning variantlarida birgina dostonning necha turli bo'yoqlarda jilvalanishi e'tiborimizni tortadi. “Alpomish” dostoni variantlari haqida gap ketganda Fozil Yo'ldosh o'g'li va Umir baxshi Safarov tomonidan ijro etilgan variantlardagi ba'zi farqli jihatlarni keltirib o'tishni joiz deb bildik:

Umir baxshi Safarov	Fozil Yo'ldosh o'g'li
Boysarining irim qilib bo'g'oz kiyikni otmaganligidan ikkalasining ham xotinlarida gumona borligi birin ketin ma'lum bo'ldi.	Uzoq vaqt farzandli bo'lmaganliklari uchun Shohimardon pining ravzasiga farzand tilab borishadi va qirq kun deganda ularga Xudo farzand berishi ma'lum bo'ladi.
Aka-ukalar cho'lda turib, xotinlari farzand ko'rishsa, quda bo'lishni niyat qilib, ismlarini farzandlari tug'ilgach o'zlari qo'yishadi.	Shohimardon pining o'zi uch farzandga ism qo'yib, Alpomish va Barchinoyni atashtirib, beshkirti qilib ketadi.
Olti yoshda ikkovini ota-enalari maktabga qo'ydi. Ikkovi birga-birga maktabda o'qib, yetti yoshga qadam qo'ydi.	Bular maktabda o'qib yurib yetti yoshga kirdi. Burro savodi chiqib, xat o'qib yozadigan mulla bo'ldi. Shunda Boybo'riy: “Endi o'g'lim savodi chiqib, mulla bo'ldi, o'g'limga endi shohlik, sipohilik ilmini o'rgatayin”, - deb mulladan chiqarib oldi. Boysari ham Boybo'riga taassub soldi. Bul ham oy Barchin qizini maktabdan chiqarib oldi. Chiqarib olib: “Qizimga Ko'kqamish ko'lida qo'y sog'dirib, chorvadorlik ilmini o'rgatayin, qo'y sog'moqqa usta bo'lsin” [9. – B.511], - dedi.
Alpomish va Oybarchin birga o'ynab yurib, Alpomish Oybarchinni shappatlab uradi. O'rtaga ularning onalari tushib, bu voqea katta janjalga aylanadi. Boysari kelib qolib	Alpomishning baxillik va saxiylik haqida aytgan gaplaridan so'ng, yolg'iz ukam baxilga chiqib ketmasin deb Boybo'ri o'z mahramlarini Boysari qarorgohiga yuboradi.

Kuntug'mushni kaltaklaydi. Keyin Boybo'ri kelib, Boysarini uradi. Ikkovi urishib qolgani uchun, Boysari ko'chib ketishga qaror qiladi.	Ammo bu gaplarni Boysari noto'g'ri tushunib: "O'z akamga o'zim zakot berguncha, boshqa yurtda juz'ya berib yurayin"-deb, ko'chib ketishga qaror qiladi.
Dostondagi uch shart: kurash, poyga, oltin qoboqni nishonga olish.	Dostondagi uch shart: kurash, poyga, yoy tortish.

"Alpomish" dostonining har ikkala variantida ham o'xshash jihatlar talaygina. Bizningcha, asosiy farq dostonning Fozil Yo'ldosh o'g'li variantida Islom dini g'oyalarining mavjudligidadir. Folklorida har bir baxshi o'z iste'dodi, donoligi, kuylanayotgan joy va vaziyatga qarab dostonga yangi ma'lumotlar qo'shishi, olib tashlashi, nasrni nazmga yoki nazmni nasrga aylantirib kuylashi mumkin. Bu xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlaridan biridir.

"Alpomish" dostonining versiyasi sifatida qirg'iz xalq eposi "Manas"ni keltirishimiz mumkin. "Alpomish" va "Manas" dostonlari nafaqat o'zbek va qirg'iz xalqlarining balki, butun turkiy olamning madaniy va ma'naviy merosining o'ta muhim qismlaridan biri bo'lib, xalqlarimizning tarixi, urf-odatlarini, qadriyatlarini va hayotiy qarashlarini o'zida aks ettiradi. Bu dostonlardagi obrazlar, syujet tuzilishi va g'oyaviy yo'nalishlari o'ziga xos xususiyatlariga ega. Quyida ushbu ikki dostonning o'xshash va farqli jihatlarini tahlil qilib o'tamiz.

"Alpomish" (Fozil Yo'ldosh o'g'li varianti)	"Manas" (Sayaqboy Qaralaev varianti)
Alpomish botir	Manas botir
"Alpomish" dostonida to'yda tahqirlangan, izza qilingan Boybo'ri bilan Boysari Shohimardon purning ravzasiga borib, qirq kun tunab, farzand tilab, ilohiy homiy pir yordamida farzandli bo'lishlari, ya'ni Boybo'ri bir o'g'il, bir qiz, Boysari bir qizli bo'lishi aytiladi.	"Manas" dostonida Jaqip saltanati ortib, hisobsiz boyib, yoshi ellikga kelsa-da ikki ayolidan bir ham farzandi yo'qligi, farzandlilarni ko'rganda orlanishi, Xudoga zorlanib, bo'yniga hurjun ortib, mozorlarga sig'inib, mol-mulkiga egador bo'lgan, ko'zi o'tsa, otam deb yo'qlar farzand tilashi aytiladi.
"Alpomish" dostonida Alpomish botirlik, ishonch, sadoqat timsolidir. Uning jasorati oilasini, qabilasini va yurtini himoya qilishda namoyon bo'ladi.	"Manas" dostonida Manas butun bir xalqning himoyachisi sifatida tasvirlangan. Uning qahramonligi nafaqat shaxsiy jasoratda, balki o'z yurtini dushmanlardan himoya qilishdagi strategik aql-zakovatida ham namoyon bo'ladi.
Boybichchalarning oy-kuni yaqin yetdi, biylar ikkovi aytdi: "Bizlar ham bir shohlik shavkatini qilsak, ovga chiqib ketsak, farzandlar yer yuziga tushsa, suyunchi, deb bir nechalar oldimizga yo'lga chiqib, bizlardai tilla-tanga in'om olsa", -deb o'ylarni o'ylab, biylar ovga jo'nab ketdi. Farzandlari dunyoga kelib, biylar ovdan qaytib, bir nechalariga suyunchi ulashishadi. O'n olti urug' Qo'ng'iro't eliga qirq kechayu, qirq kunduz to'y berishadi.	Farzandi dunyoga kelishi aniq bo'lgan kunini eshitgan Jaqip: "Bola uchun qattiq zorlangandim, erkak deya birov yugursa yuragim yorilib ketar, undan ko'ra yiqilsam-da, tolsam-da elga mazah bo'lmagudek hech kim yo'q yerga borib xabar eshitay deb, suyunchiga boruvchilarga otlarni bog'latib, g'amlab qo'ydirib, qiz tug'lsa indamay jim bo'linglar, erkak bo'lsa suyunchilab boringlar"- deb otlanib ketadi. Adirni ko'zlay moliga yo'l olgan Jaqipning oldidan Yo'rg'a bo'z uyuri uchraydi. Payqab qarasa, yilqilar orasida qorayolli sarg'ish-qo'ng'ir rangli biya yotib-turib, to'lg'og'i tutib yotibdi. "Biya hozir tug'adi ekan, agar erkak bo'lsa bolamga enchi qilib beraman"-deydi.

<p>Biylarning esiga tushdi.Ravzada: “Qalandar bo‘lib borib, o‘zim otini qo‘yib kelaman” degan ovozni eshitishgan edi. Biylar o‘rnilaridan turib, oldiga peshvoz chiqib, salom berib, ziyorat qilib, majlisxonaga boshlab olib kelishadi. Farzandlarning uchovini ham olib kelib, Shohimardon pirining etagiga solishadi. Shohimardon piri Boybo‘rining o‘g‘lining otini Hakimbek qo‘ydi, o‘ng yelkasiga besh qo‘lini uradi. Besh qo‘lining o‘rni dog‘ bo‘lib, besh panjaning o‘rni bilinib qoladi. Qizining ismini Qaldirg‘ochoyim qo‘yadi. Boysarining qizining otini oy Barchin qo‘yadi. Shohimardon piri Hakimbek bilan oy Barchinni atashtirib, beshikkirti qilib: “Bu ikkovi er-xotin bo‘lsin, Hakimbek bilan hech bir kishi barobar bo‘lolmasin, omin ollohu akbar”, — deb fotihani betiga tortadi. Shundan so‘ng Shohimardon piri jo‘nab ketadi, odamlarni ko‘zidan g‘oyib bo‘ladi.</p>	<p>Farzandi tug‘iladigan kuni boy Jaqip adirdagi mollarini qarab yurib, bir joyda uxlab ham qoladi. Tushiga oqsoqol devona kirib: “Xizr alayxis salom men bo‘laman, kelganimning sababi Yaratgan senga bir bola berdi. Bugun erkak o‘g‘illi bo‘lasan. Ismini Manas qo‘y, Jaqip”,- deb Manasning botir bo‘lishi, uning qo‘llagani – Ho‘jasan, yo‘lagani – qirq chilton ekanligini aytadi. Jangga minadigan oti bugun tug‘ilgan qulun tulpor bo‘lishini aytadi. Shularni aytib ko‘zdan g‘oyib bo‘ladi.</p>
--	--

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Madayev O., Sobitova T. Xalq og'zaki poetik ijodi. Akademik litseylar uchun darslik.- T.: «Sharq», 2010. – B. 13.
2. Имомов К., Мирзаев Т., Саримсоқов Б., Сафаров О. Ўзбек халқ оғзаки поэтик ижоди. - Т.: Ўқитувчи, 1990. - Б. (Imomov K., Mirzayev T., Sarimsoqov B., Safarov O. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi. - T.: O'kituvchi, 1990. - B).
3. Ўзбек халқ эртаклари тўплами. “Зумрад ва Қиммат”. “Ўзбекистон” нашриёти, 1990. –Б. 29-30. (O'zbek xalq ertaklari to'plami. “Zumrad va Qimmat”. “O'zbekiston” nashriyoti, 1990. –B. 29-30).
4. Madayev O. O'zbek xalq og'zaki ijodi. Toshkent: “Mumtoz so'z”, 2010. –B. 65.
5. Asiljonova Sh. Ingliz va o'zbek maqollarining kognitiv-qiyosiy tahlil qilish nazariyas// Scientific journal impact factor.—B. 1438-1444
6. Вахрамова М. “Alpomish” dostonining o'zbek va xorij olimlari tomonidan o'rganilishi va variantlari// “Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya. –B. 81-86.
7. Madayev O. O'zbek xalq og'zaki ijodi. Toshkent: “Mumtoz so'z”, 2010. –B. 65.
8. Asiljonova Sh. Ingliz va o'zbek maqollarining kognitiv-qiyosiy tahlil qilish nazariyas// Scientific journal impact factor.—B. 1438-1444
9. Вахрамова М. “Alpomish” dostonining o'zbek va xorij olimlari tomonidan o'rganilishi va variantlari// “Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya. –B. 81-86.
10. Зарифов Х. Основные мотивы эпоса “Алпамыш”. –Б. 6-14. (Zarifov H. Osnovnie motivi eposa “Alpamish”. –B. 6-14.)
11. Шукуров Н. Мирзаев С. Дониёров Х. “Алпомиш” достони ҳақида, “Шарқ юлдузи” 2-сон, Тошкент, 1956. –Б.99. (Shukurov N. Mirzayev S. Doniyorov X. “Alpomish” dostoni haqida, “Sharq yulduzi” 2-son, Toshkent, 1956. –B.99.)
12. Alpomish. O'zbek xalq dostoni. Fozil Yo'ldosh o'g'li varianti. T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2016. –B. 511.